

логическими свойствами и урожайностью культур севооборота // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2019. – № 1 (26). – С. 12–17.

4. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Воронежской области / Под ред. А.В. Гордеева. – Воронеж: Кварта, 2013. – 446 с.

5. Вислобокова Л.М., Воронцов В.А., Скорочкин Ю.П. Влияние основной обработки чернозема типичного на урожайность культур севооборота // Земледелие. – 2020. – № 1. – С. 38–40.

6. Лошаков В.Г. Севооборот и плодородие почвы. – М.: Изд-во ВНИИА, 2012. – 512 с.

7. Гармашов В.М. Принципы и методы оптимизации основной обработки почвы и воспроизводства плодородия чернозема обыкновенного в зернопропашных севооборотах ЦЧР: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. – Рамонь, 2018. – 42 с.

8. Дементьев Д.А., Фадеев А.А. Рентабельность обработки почвы под сельскохозяйственные культуры в севообороте при минимализации обработки почвы // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2021. – № 6 (384). – С. 46–49.

9. Ивенин А.В., Богомолова Ю.А., Саков А.П. Экономическая эффективность выращивания зерновых культур в зависимости от систем обработки почвы и применения удобрений // Вестник Казанского ГАУ. – 2021. – Т. 16. – № 1 (61). – С. 22–27.

УДК 633.367.3:631.816.3:631.89

DOI 10.5281/zenodo.20381335-189-195

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АЗОТФИКСИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ЛЮПИНА БЕЛОГО **THE EFFECT OF BACTERIAL PREPARATIONS** **ON NITROGEN-FIXING ABILITY OF WHITE LUPIN**

Т.Н. Слесарева, М.Ю. Анишко

T.N. Slesareva, M.Y. Anishko

ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», Брянск

All – Russian research institute of lupin – Branch of the Federal

Williams Research Center of forage production and agroecology, Bryansk

E-mail: lupin.technology@mail.ru

Аннотация. Применение для обработки семян люпина белого комбинации бактериальных препаратов Ризобин Агро и Фосфотим Агро увеличивает количество фиксированного азота воздуха на 32,9кг/га, по сравнению с вариантом без обработки. Коэффициент азотфиксации в фазу блестящего боба возрастает до 76,4%, что способствует увеличению урожайности зерна белого люпина до 3,1т/га и выходу сырого белка до 1,1 т/га.

Abstract. The use of a combination of bacterial preparations Rizobin Agro and Phosphotim Agro for the treatment of white lupine seeds increases the amount of

fixed air nitrogen by 32.9 kg/ha, compared to the untreated variant. The nitrogen fixation coefficient in the phase of a shiny bean increases to 76.4%, which contributes to an increase in the yield of white lupine grain to 3.1 t/ha and the yield of crude protein to 1.1 t/ha.

Ключевые слова: белый люпин, бактериальные препараты, азотфиксация, коэффициент азотфиксации, урожайность.

Keywords: white lupine, bacterial preparations, nitrogen fixation, nitrogen fixation coefficient, yield.

ВВЕДЕНИЕ

Для успешного реализации потенциала семенной продуктивности люпина необходимо внедрение в производство технологий, которые бы способствовали созданию устойчивых агроценозов при минимальных затратах. Одним из способов увеличения продуктивности растений, а также сохранения плодородия почв является применение биопрепаратов разработанных на основе агрономически полезных микроорганизмов. Применение в технологической цепи выращивания люпина бактериальных препаратов способствует стимуляции роста растений, осуществляет фунгицидную и бактерицидную активность, оказывает антистрессовое воздействие, усиливает фиксацию молекулярного азота и фосфатмобилизирующую активность [1;2;3].

Создание благоприятных условий в ризосфере люпина и повышение его продуктивности способствует инокуляция семян азотфиксирующими бактериями [4; 5].

Обработка семян сортов люпина белого микробиологическим препаратом (МБП) разновидности Ризоторфин (*Rhizobium lupine*) привела к росту урожая на 11-19%, на фоне применения минеральных удобрений этот показатель увеличился на 25 -47% [6].

На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве Северо-Запада Российской Федерации оценено влияние инокуляции семян биопрепаратами, созданными на основе клубеньковых бактерий и грибов арбускулярной микоризы, на растения люпина узколистного при выращивании его на зеленую массу и зерно. Установлено, что этот агротехнический прием увеличил урожайность зеленой массы люпина с 3.19 до 4.3 т/га и зерна – с 1.16 до 1.5–1.62 т/га, оказывал стимулирующий эффект на накопление в биомассе симбиотического азота, позволил получить корма со средним и высоким содержанием переваримого протеина (до 113 г/к. е. в зеленой массе и до 200–215 г/к.е. в зерне), повышал сбор сырого белка (на 16–40%), увеличивал накопление в пахотном слое почвы пожнивно-корневых остатков (на 10–17% после

уборки зеленой массы и на 20–30% – после сбора зерна) и общего и биологического азота в них (на 17–30%), повышал использование растениями элементов питания из минеральных удобрений [7].

Остается не ясным вопрос эффективности использования совместной инокуляции азотфиксирующими и ассоциативными бактериальными препаратами (биинокуляция, комплексная инокуляция и т.д.).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены на светло серых лесных почвах Юго-Западной части Нечерноземной зоны России, Брянской области, в 2023–2025 гг. Почва светло серая лесная легкосуглинистая по механическому составу. Пахотный слой мощностью 22–24 см. Агрохимические показатели уровня плодородия пахотного слоя характеризовались следующими показателями: рН солевой вытяжка – 5,9–6,5; подвижного фосфора (по Кирсанову) – 23,7–2,47 и обменного калия (по Масловой) – 18,1–21,9 мг/100г почвы, содержание гумуса – 1,91–2,37%.

Объектами исследований был люпин белый сорта Мичуринский. Опыт был размещен в полевом севообороте. Предшественник – яровые зерновые. Обработка почвы общепринятая для возделывания люпина белого. Размещение вариантов систематическое, повторность 4-х кратная. В опыте посевная площадь делянки 32 м², учетная 25 м². Посев производился в оптимальные сроки для люпина. В исследования были включены препараты, полученные в отделе сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «Научно – исследовательского института сельского хозяйства Крыма»: Фосфостим – Агро – бактериальное удобрение, созданное на базе активного штамма *Lelliottia nimipressuralis* ССМ 32-3, продуцирует щелочную фосфатазу и органические кислоты, синтезирует фитогормоны (ауксины, цитокинины, гиббереллины). Положительно влияет на усвоение растением труднодоступных фосфатов почвы, повышает коэффициент использования фосфорных удобрений, повышает устойчивость растений к биотическим и абиотическим стресс-факторам, способствует повышению урожайности и улучшает качество полученной продукции; Биопрофид – Агро – на основе ассоциативного с растениями штамма бактерий *Raenibacillus polyмуха* П, который угнетает рост фитопатогенных микроскопических грибов родов *Fusarium*, *Trichotecium*, *Penicillum* и других, улучшает азотное питание растений, продуцирует биологически активные вещества; Ризобин – Агро - биопрепарат на основе высокоэффективных азотфиксирующих штаммов клубеньковых бактерий сои, нута, гороха, фасоли, чины, чечевицы, вики, люцерны, эспарцета и других бобовых культур

Посев производился сеялкой СН-16П. В день посева семена обра-

батывались бактериальными препаратами в дозе согласно схема опыта полуувлажным способом с расходом воды 10 литров на тонну семян.

В фазу бутонизации против антракноза и других болезней люпина проводилась одна обработка всех опытных делянок фунгицидом. Определение урожая семян проводили путем сплошного обмолота бобов с каждой делянки комбайном «Сампо-500». Схема опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1. Схема опыта

Вариант	Фаза применения	Норма внесения	Расход рабочей жидкости, л/т
Контроль – вода			10
Ризобин – Агро	Обработка семян	0,1 л/т	10
Фосфостим – Агро	Обработка семян	0,1 л/т	10
Биопротид – Агро	Обработка семян	0,1 л/т	10
Ризобин – Агро + Фосфостим – Агро	Обработка семян	0,1+0,1л/т	10
Ризобин – Агро + Биопротид – Агро	Обработка семян	0,1+0,1л/т	10
Ризобин – Агро + Фосфостим – Агро +Биопротид – Агро	Обработка семян	0,1+0,1+0,1л/т	10

В исследованиях для определения азотфиксирующей способности люпина белого использовался метод сравнения с не бобовой культурой (овсом) [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Климатические условия в период проведения исследований можно охарактеризовать аномальными как по характеру распределения осадков, так и по среднесуточным температурам. Распределение осадков было крайне неравномерным в течение вегетационных периодов 2023-2025гг. Засушливые периоды сменялись периодами с аномальным выпадением осадков. Как показали исследования условия увлажнения в фазы бутонизация – блестящий боб оказывали существенное влияние на азотфиксирующую способность люпина белого. Формирование и работа бобово – ризобияльного комплекса нарушалась вследствие не-

достатка кислорода в ризосфере люпина из – за уплотнения и перенасыщения влагой почвенного слоя. Дефицит влаги во второй период вегетации люпина белого не способствовал увеличению продолжительности процесса азотфиксации. Процесс азотфиксации у люпина белого проходил недостаточно интенсивно. Наибольшие значения коэффициентов азотфиксации отмечались в фазу блестящего боба, но их значения не на много отличались от значений в фазу цветения.

В результате проведенных исследований было отмечено, что обработка семян люпина белого бактериальными препаратами положительно влияет на накопление сухого вещества во все фазы развития люпина. Сравнительный анализ показал, что наибольшее увеличение накопления сухого вещества при обработке семян препаратом Биопрофид – Агро и комбинацией препаратов Ризобин – Агро и Фосфотим – Агро начинается с фазы цветения. В среднем за годы исследований к фазе цветения надземная сухая масса люпина при обработке семян препаратом Биопрофид – Агро и комбинацией препаратов Ризобин – Агро и Фосфотим – Агро составляла 246г/м^2 , что на 9,1% выше, чем на контрольном варианте, где обработка семян не проводилась. Наибольшие отличия, поэтому показателю по сравнению с контрольным вариантом отмечались к фазе блестящий боб. В среднем за годы исследований к фазе блестящий боб сухая масса люпина белого на этих вариантах составляла 502,2 и 525,8 г/м^2 соответственно, что на 16,0 и 21,4% выше, чем на контрольном варианте.

Нами также отмечено положительное влияние препарата Биопрофид – Агро и комбинации препаратов Ризобин – Агро и Фосфотим – Агро на накопление сухого вещества корневой системы люпина белого. Сухая масса корневой системы к фазе блестящий боб на вариантах в фазу цветения была на 1,9 и 12,9 г/м^2 , а в фазу блестящий боб на 8,2 и 8,7 г/м^2 выше, чем на контрольном варианте.

За годы исследований наибольшее накопление азота, в том числе и атмосферного, было установлено на вариантах обработки семян люпина белого комбинацией препаратов Ризобин Агро и Фосфотим Агро, а также препаратом Биопрофид – Агро (таблица 2).

Таблица 2. Размер и коэффициент симбиотической азотфиксации при обработке семян люпина бактериальными препаратами, среднее 2023-2025 гг.

Вариант опыта	Фазы цветения			Фаза блестящий боб		
	Всего накоплено азота, кг/га	Всего накоплено азота из воздуха, кг/га	Коэффициент азотфиксации, %	Всего накоплено азота, кг/га	Всего накоплено азота из воздуха, кг/га	Коэффициент азотфиксации, %
Контроль – вода	62,7	39,4	62,8	114,6	79,8	69,6
Ризобин – Агро	62,8	39,5	62,9	126,4	91,6	72,5
Фосфостим – Агро	62,6	39,3	62,8	116,7	81,9	70,2
Биопротид – Агро	68,2	44,9	65,8	133,3	98,5	73,9
Ризобин – Агро + Фосфостим – Агро	65,7	42,4	64,5	147,5	112,7	76,4
Ризобин – Агро + Биопротид – Агро	59,5	36,2	60,8	132,3	97,5	73,7
Ризобин – Агро + Фосфостим – Агро + Биопротид – Агро	65,9	42,6	64,6	122,8	88,0	71,7

В среднем за три года наибольшее накопление атмосферного азота в фазу цветения было отмечено на варианте инокуляции семян бактериальным препаратом Биопротид Агро. Накопление атмосферного азота на контрольном варианте, где ризобияльный комплекс сформирован за счет спонтанных клубеньковых бактерий был на 14,0% ниже, чем на данном варианте. Коэффициент азотфиксации был на уровне 65,8 %. В результате проведения исследований было отмечено увеличение продолжительности работы бобово – ризобияльного комплекса при обработке семян люпина комбинацией препаратов Ризобин Агро и Фосфотим Агро.

Накопление атмосферного азота на этом варианте составило-112,7кг/га, что на 41,2% выше, чем на контрольном варианте. При этом коэффициент азотфиксации составил 76,4%. Оптимизация питания и увеличения азотфиксирующей способности белого люпина позволило получить на этом варианте 3,2т/га зерна люпина, при выходе

сырого белка с гектара 1,1т/га.

Таким образом, обработка семян люпина комбинацией бактериальных препаратов Ризобин Агро и Фосфотим Агро увеличивает количество фиксированного азота воздуха, что способствует росту урожайности зерна белого люпина и выходу сырого белка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новиков М.Н. Белый люпин как фактор оптимизации биологизации земледелия в Центральном районе Нечернозёмной 6. зоны // Белый люпин. 2014. №1. С. 12-14
2. Лебедев В.Н. Минеральное питание, рост и продуктивность горчицы белой (*Sinapis alba* L.) при инокуляции семян ассоциативными ризобактериями: дис. канд. с.-х. наук (06.01.04, 03.00.07), Санкт-Петербург – Пушкин, 2008. 218 с.
3. Слесарева Т.Н., Вавуленкова С.Ю. Влияние внекорневой подкормки комплексными удобрениями марки акварин на азотфиксирующую способность белого люпина/Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы 15 Международ. науч. конф. ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ». Брянск, 2018г.
4. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай. М.: Изд-во ВНИИА. 2005. 302с.
5. Тихонович И.А., Кожемяков А.П., Чеботарь В.К., Круглов Ю.В., Кондыбин Н.В., Лаптев Г.Ю. Биопрепараты в сельском хозяйстве (методология и практика применения микроорганизмов в растениеводстве и кормопроизводстве): М.: РАСХН. 2005. 154с.
6. Титова В.И., Дабахова Е.В., Титова Е.О. Изучение возможности выращивания белого люпина на светло-серых лесных почвах Нижегородской области // Достижения науки и техники АПК. 2015. Т. 29. №9. С. 32-35.
7. Завалин А.А., Благовещенская Г.Г., Калабашкин П.Н., Соболева Т.Н., Прядильщикова Е.Н. Влияние биопрепаратов и удобрений на люпин синий при выращивании на зеленую массу и зерно //Агрохимия. 2016. № 9. С. 24–3.
8. Тrepачев Е.П., Атрашкова Н.А., Хабарова А.И. О методах определения и размерах фиксации атмосферного азота бобовыми растениями: В сб. «Биологический азот в земледелии Нечерноземной зоны СССР». М., Колос, 1970. С. 351.